

Златогорський О. (Луцьк), Демедюк С. (Шацьк)

РЯТІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У СЕЛИЩІ ШАЦЬК НА ВОЛИНІ 2009–2010 рр.

Археологічні дослідження на території багатошарового поселення та давньоруського городища на східній околиці смт. Шацьк Волинської обл. (урочище «Сад») проводилися експедицією ДП «Волинські старожитності» під керівництвом Златогорського О. (2009 р.) і Демедюка С. (2010 р.).

За сезон 2009 р. багатошарова пам'ятка досліджувалася двома розкопами загальною площею 384 м². Розкопки проводились за класичною методикою. В найвищій точці було забито репер і відбито нульову позначку. Розкоп № 1 розмірами 192 м² закладено у центральній частині пам'ятки. Орієнтований він за сторонами світу. Глибина розкопу становила 0,80 м від сучасного рівня. В розкопі було виявлено і досліджено 9 об'єктів. З них: 6 споруд і 1 яма XIII-XIV ст.; 1 споруда XV-XVI ст.; 1 яма невизначеного часу.

Розкоп № 2 розмірами 96 м² закладено з північної сторони розкопу № 1. Орієнтований він за сторонами світу. Глибина розкопу становила 0,60-0,80 м від сучасного рівня. В розкопі було виявлено і досліджено 5 об'єктів. З них: 3 споруди XI-XII ст.; 2 споруди XIII-XIV ст.

За сезон 2010 р. пам'ятка досліджувалась одним розкопом та двома траншеями для виявлення можливих укріплень городища. Розкоп № 3 закладено північніше розкопу № 2 2009 р., таким чином збережено послідовність вивчення пам'ятки. Кутами розкоп орієнтований за сторонами світу з незначним відхиленням. Запланована площа для дослідження загальним розкопом № 3 – 84 м², траншеями № 1 і №2 – 64 м².

Знахідки в межах культурного шару були перевідкладені. Відмічено рівномірне насичення різночасових матеріалів по мірі заглиблення, і практична відсутність їх нижче глибини -0,6 м. В перехідному шарі тільки епізодично траплялись матеріали епохи раннього заліза та вельбарської культури.

Всього виявлено і досліджено 8 об'єктів. З них: 2 ровоподібні давньоруські споруди та 2 ями XI-XII ст., 2 ями лежницької групи IX-VII ст. до н. е. і 1 яма вельбарської культури (II-IV ст. н. е.)

На південно-східній межі городища закладено траншею №1 розмірами 1 x 8 м. Траншея орієнтована по лінії північ-південь, роз-

ташована за 90 м на південний Схід від розкопу № 3. На цій ділянці зафіксовано наступну стратиграфію: до глибини 0,5-0,7 м залягав темно-сірий дерново-підзолистий ґрунт з вкрапленнями перепаленої глини і вугілля, нижче знаходився шар сірого піску потужністю 0,1-0,2 м, який лежав на материковому піску жовто-сірого кольору. В даній траншеї жодного об'єкту не зафіксовано

В центральній частині городища закладено траншею № 2 розмірами 1 х 8 м, розташовану за 60 м на північний Захід від розкопу № 3. Рельєф на місці траншеї являє собою пониззя північного схилу гори – ймовірного дитинця. Траншея орієнтована по лінії північний Захід – Південь. Виявлено 1 споруду XIV-XV ст.

В результаті досліджень існує ймовірність віднести давньоруське городище у Шацьку до городищ без валів, що мають штучну форму (за П. Раппопортом). Такі городища X-XI ст. відомі у Ветлах, Яревищі, Зайончку.

Привертають також увагу численні індивідуальні знахідки давньоруського часу: торгові пломби XI-XIV ст., візантійський фоліс XI-XII ст., празькі гроші XIII-XIV ст., нагільні хрестики XI-XIV ст., фрагменти металевих браслетів XI-XII ст., персні XI-XIV ст., різноманітні накладки X-XV ст., наконечники стріл X-XV ст., кресала X-XV ст., шпори XI-XV ст., сокири XI-XV ст., підкови XI-XV ст., а також дві княжі вислі печатки-булли XI-XII ст.

За результатами досліджень та аналізу літописних джерел автори припускають, що давньоруське городище у Шацьку – це літописне городище «Рай», яке раніше в літературі ідентифікувалося з городищем у с. Яревище Старовижівського р-ну.

Капустін К. М. (Київ)

ЗАМКИ СЕРЕДИНИ XIII–XV ст. НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ КИЇВСЬКОЇ ЗЕМЛІ

Наукові студії з історії Київської землі середини XIII-XV ст. були б не повними без аналізу топографії пам'яток, характеристики матеріальної культури укріплень Київщини золотоординського

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І. (Київ)**
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А. (Брэст)**
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г. (Киев)**
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р. (Рига)**
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І. (Київ)**
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L. (Pracha)**
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)**
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI-XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво “Стародавній Світ”
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

